

OTA-ONA VA BOLA MUNOSABATLARI VA ZIIDIYATLI VAZIYATDAGI O‘SMIRNING XATTI-HARAKATLAR STRATEGIYASI O‘RTASIDAGI MUNOSABAT (DAVLAT VA XUSUSIY TA'LIM MUASSASALARI O‘QUVCHILARI MISOLIDA)

E.Z.Usmanova¹, D.A.Nasrullayeva²

¹Psixologiya fanlari nomzodi, M.V.Lomonosov nomli MDU filiali, psixologiya kafedrasi dotsenti
e-mail: elmira_usm@mail.ru

²Psixologiya magistri,
AL-Beruniy Xalqaro maktabi psixologi
e-mail: di.tolaganova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15775294>

ANNOTATSIYA

Maqolada ota-ona va bola munosabatlari va ziddiyatli vaziyatlarda o‘smirlarning xatti-harakatlari strategiyalari o‘rtasidagi munosabatlar ko‘rib chiqiladi. Nazariy tahlil va empirik tadqiqotlar asosida turli xil tarbiya uslublarining o‘smirlarning konstruktiv yoki buzg‘unchi nizolarni hal qilishga moyilligiga ta'sirining xususiyatlari ochib berilgan. O‘smirlarning adaptiv xulq-atvorini shakllantirishda ota-onalar bilan hissiy aloqaning muhimligini tasdiqlovchi ma'lumotlar keltirilgan. Natijalardan o‘smirlar o‘rtasida tajovuzlikning oldini olish bo‘yicha dasturlarni ishlab chiqishda foydalanish mumkin.

KALIT SO‘ZLAR

o‘smirlar, nizolar, ota-onalar va bolalar munosabatlari, xatti-harakatlar strategiyasi, ta'lim, tajovuz, maktab.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ И СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКА В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ УЧАЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)

Э.З.Усманова¹, Д.А.Насруллаева²

¹Кандидат психологических наук, Доцент кафедры психологии филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Ташкенте
e-mail: elmira_usm@mail.ru

²Магистр психологии, психолог Международной школы Аль-Беруний
e-mail: di.tolaganova@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается взаимосвязь между детско-родительскими отношениями и стратегиями поведения подростков в конфликтных ситуациях. На основе теоретического анализа и эмпирического исследования выявлены особенности влияния разных

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

подростки, конфликты, детско-родительские отношения, стратегия

стилей родительского воспитания на склонность подростков к поведению, воспитание, конструктивному или деструктивному разрешению конфликтов. агрессия, школа. Приведены данные, подтверждающие значимость эмоционального контакта с родителями в формировании адаптивного поведения подростков. Результаты могут быть использованы при разработке программ профилактики агрессии в подростковой среде.

THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILD-PARENT RELATIONS AND ADOLESCENT BEHAVIOUR STRATEGIES IN CONFLICT SITUATION (A CASE STUDY OF STUDENTS IN PUBLIC AND PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS)

E.Z. Usmanova¹, D.A. Nasrullayeva²

¹*Candidate of Psychological Sciences,
Associate Professor of the Psychology Department
of the M.V. Lomonosov MSU Branch in Tashkent
e-mail: elmira_usm@mail.ru*

²*Master of Psychology, Psychologist of the
Al-Beruniy International School
e-mail: di.tolaganova@gmail.com*

ABSTRACT

The article examines the relationship between parent-child relationships and adolescent behavior strategies in conflict situations. Based on theoretical analysis and empirical research, the features of the influence of different parenting styles on the tendency of adolescents to constructive or destructive conflict resolution are revealed. Data are presented confirming the importance of emotional contact with parents in the formation of adaptive behavior of adolescents. The results can be used in the development of programs for the prevention of aggression among adolescents.

KEYWORDS

adolescent, conflicts,
parent-child relationships,
behavior strategy,
education, aggression,
school.

Введение

Актуальность темы обусловлена ростом уровня конфликтности среди подростков, в том числе на фоне неблагоприятных семейных отношений. Подростковый возраст является критическим этапом становления личности, и поведенческие реакции в этот период во многом определяются особенностями воспитания. Научная и практическая значимость проблемы заключается в необходимости профилактики деструктивных форм поведения в образовательной и семейной среде. Цель исследования — изучить взаимосвязь детско-родительских отношений и выбора стратегий поведения подростков в конфликтных ситуациях.

Детско-родительские отношения являются сложным и многогранным феноменом, который находится в центре внимания таких наук, как психология, социология и

антропология. Фундаментальным положением многих психологических теорий является признание исключительной важности раннего детства и качества отношений с родителями для формирования личности ребенка [2]. Эти ранние взаимоотношения закладывают фундамент для всех будущих социальных связей человека. В современных подходах к воспитанию акцент смещается от авторитарных моделей к принципам, основанным на демократизме и гуманизме [1]. Среди ключевых идей выделяются взаимное уважение, согласно которому отношения в семье должны строиться на уважении между всеми ее членами, а ребенок рассматривается как личность с правом на собственное мнение; сотрудничество и равенство, способствующие созданию гармоничной атмосферы и развитию чувства ответственности у детей; а также использование естественных последствий вместо наказаний,

которые могут вызывать враждебность, что позволяет ребенку на практике осознать результаты своих действий и развить ответственность. Семейная атмосфера и взаимоотношения играют ключевую роль в формировании личности, поскольку семья является первичной средой, где ребенок усваивает социальные нормы и культурные ценности [5].

Подростковый возраст — это период бурных физических, психологических и социальных изменений, который ставит серьезные вызовы как перед самим подростком, так и перед его окружением. С точки зрения медицины, в это время происходят значительные гормональные перестройки и изменения в центральной нервной системе, что приводит к повышенной возбудимости, эмоциональной неустойчивости и вспыльчивости [1]. Особенно важными являются когнитивные изменения, так как в этот период происходит переход к стадии формальных операций, что означает развитие способности к абстрактному мышлению. Подростки начинают рассуждать о таких сложных понятиях, как справедливость, свобода и любовь; мыслить гипотетически и строить логические умозаключения; а также критически оценивать информацию и ставить под сомнение авторитет взрослых, их правила и устои. Именно эти новые интеллектуальные способности часто становятся причиной конфликтов. Параллельно происходит активный поиск собственной идентичности и стремление к автономии, что также может приводить к конфронтации с родителями и другими взрослыми. В исследованиях, проводимых в Узбекистане, особое внимание уделяется изучению взаимодействия традиционных культурных ценностей с влиянием глобализации и современных технологий на развитие подростков [7].

Конфликт определяется как столкновение противоположных интересов, целей или восприятий. Он является неизбежной частью социальных отношений и может нести как деструктивный, так и конструктивный потенциал. Анализ литературы показал, что причины конфликтов в подростковом возрасте многообразны и включают *психологические* факторы такие, как поиск идентичности и борьба за независимость; *социальные*, поскольку подростки могут копировать агрессивное поведение, наблюдаемое в окружении, также важную роль здесь играет *интеллектуальный потенциал* подростка, так как развитие критического мышления подталкивает к оспариванию авторитетов. Конфликтность в

этом возрасте рассматривается многими специалистами как нормальный этап развития [4]. Ключевым фактором, определяющим исход конфликта, является не само его наличие, а методы его разрешения. Эффективным инструментом для этого являются переговоры, основанные на принципах сотрудничества такие, как отделение человека от проблемы, фокусировка на интересах, а не на позициях, разработка взаимовыгодных вариантов и использование объективных критериев [8].

Школа является важной ареной социальной жизни подростка и нередко становится источником конфликтов. Сравнение государственных и частных школ в Узбекистане показывает наличие факторов, по-разному влияющих на конфликтное поведение. Например, в государственных школах психологи и педагоги часто сталкиваются с большей нагрузкой и меньшими ресурсами, в то время как лучшие условия труда в частных учреждениях могут способствовать более эффективной работе по профилактике конфликтов. Хотя в каждой школе Узбекистана предусмотрен психолог, исследования показывают низкий уровень доверия к ним [5]. При этом обращения родителей к психологу в частных школах происходят несколько чаще. Частные школы также обладают большей свободой в выборе образовательных программ, что создает иную академическую среду. Таким образом, различия в ресурсах, подходах к обучению и культурной среде создают уникальные контексты, которые влияют на возникновение и разрешение конфликтов.

Подытоживая вышесказанное, следует подчеркнуть, что не существует единого идеального стиля воспитания или универсального решения для всех конфликтов. Ключом к успеху является гибкость, понимание возрастных особенностей подростка и способность взрослых адаптироваться к его потребностям, создавая поддерживающую и уважительную среду для его развития.

В этой связи **проблемой** нашего исследования мы выбрали поведенческие характеристики подростков, а также стратегии, применяемые ими в конфликтных ситуациях и их взаимосвязь с детско-родительскими отношениями.

Цель исследования: выявить взаимосвязь детско - родительских отношений и стратегий поведения подростка в конфликтных ситуациях.

Объект исследования: особенности детско-родительских отношений и стратегии поведения подростка в конфликтных ситуациях.

Предмет исследования: взаимосвязь детско-родительских отношений и стратегий поведения подростка в конфликтных ситуациях.

В эмпирическом исследовании мы поставили следующие **задачи:**

1. Выявить различия конфликтного поведения подростка в зависимости от пола.

2. Определить наличие взаимосвязи конфликтного поведения подростка и типа образовательного учреждения (государственные или частные школы).

3. Определить наличие взаимосвязи между особенностями детско - родительских отношений и уровнем конфликтности подростка.

4. Определить наличие взаимосвязи между особенностями детско - родительских отношений и стратегиями поведения подростков в конфликтных ситуациях.

Гипотезы исследования

Общие гипотезы:

1. Вероятно, что уровень конфликтности у мальчиков будет выше, чем у девочек.

2. Вероятно, что дети из частных школ и государственных школ не будут значимо отличаться по уровню конфликтности.

3. Вероятно, существует взаимосвязь между особенностями детско-родительских отношений и уровнем конфликтности подростка.

4. Вероятно, существует взаимосвязь между особенностями детско-родительских отношений и стратегиями поведения подростков в конфликтных ситуациях.

Частные гипотезы:

3.1. Предполагается, что чем ниже уровень принятия ребенка отцом, тем выше уровень конфликтности у подростка.

3.2. Предполагается, что чем ниже удовлетворенность подростка отношениями с отцом, тем выше уровень конфликтности.

4.1. Предполагается, что чем выше уровень эмоциональной близости с отцом, тем ниже уровень стратегии избегания у подростка.

4.2. Предполагается, что чем ниже удовлетворенность подростка отношениями с матерью, тем выше уровень агрессивного реагирования в конфликтных ситуациях.

4.3. Предполагается, что чем ниже последовательность матери в воспитательном процессе, тем выше склонность подростка к стратегии ухода в конфликтных ситуациях.

Метод и методики исследования

Метод: Опрос

Методики исследования:

1. Методика для диагностики особенностей взаимодействия родителей и подростков (Вариант для родителей подростков), (Марковская, 1998).

2. Методика для диагностики особенностей взаимодействия родителей и подростков (Вариант для подростков: отдельно бланк для оценки отношений с отцом и отдельно с матерью), (Марковская, 1998).

3. Методика для выявления конфликтного поведения субъекта (Ильин и Ковалев, 2000).

4. Опросник «Диагностика ведущего типа реагирования» (Кашапов и Киселева, 2011).

Характеристика выборки исследования - в исследовании принимали участие 103 учащихся и 123 родителя:

1 группа – учащиеся 10-11 (16-18 лет) классов государственной школы №249 (53 учащихся из них мальчиков- 28; девочек -30);

2 группа – родители учащихся 10-11(16-18 лет) классов государственной школы №249 (73 родителя, из них 18- отцы);

3 группа – учащиеся 10-11(16-18 лет) классов частной международной школы Al-Beruniy (50-учащихся из них мальчиков - 25; девочек - 25);

4 группа – родители учащихся 10-11 (16-18 лет) классов частной международной школы школы Al-Beruniy (50 родителей, из них 6 - отцы).

Результаты исследования. Целью данного исследования было изучение поведенческих характеристик подростков, а также стратегий, применяемых ими в конфликтных ситуациях, и их взаимосвязь с детско-родительскими отношениями. В ходе работы некоторые гипотезы получили подтверждение, а часть гипотез была опровергнута.

Переходим к рассмотрению полученных результатов и их обсуждению.

Предполагалось, что уровень конфликтности у мальчиков будет выше, чем у девочек. Однако результаты анализа с использованием Т-критерия Стьюдента показали отсутствие статистически значимых различий между группами ($p=0,865>0,05$). Средний балл конфликтности у девочек составил 39,46, у мальчиков – 39,7. Это свидетельствует о том, что половая принадлежность не оказывает значимого влияния на общую выраженность конфликтного поведения у подростков в данной выборке. Возможно, это связано с различными формами проявления конфликтности у мальчиков (внешняя агрессия) и девочек (пассивная агрессия, социальная изоляция), которые не всегда отражаются в общих количественных шкалах. Таким образом, *общая гипотеза 1 не подтвердилась.*

Общая гипотеза 2 предполагала, что уровень конфликтности у учащихся частных и

государственных (обычных) школ не будет существенно различаться. Т-критерий Стьюдента подтвердил эту гипотезу: уровень значимости составил 0,757 ($p > 0,05$), что указывает на отсутствие статистически значимых различий. Это означает, что тип школы не оказывает существенного влияния на уровень конфликтного поведения подростков, поскольку конфликтность как личностная черта формируется преимущественно внутрисемейными отношениями и межличностным опытом. *Общая гипотеза 2 подтвердилась.*

Частная гипотеза 3.1, предполагающая, что чем ниже уровень принятия ребенка отцом, тем выше уровень конфликтности у подростка, *подтвердилась.* Тест Пирсона выявил значимую отрицательную корреляцию ($r = -0,258$, $p = 0,008 < 0,05$). Это означает, что чем меньше подросток чувствует себя принятым отцом, тем сильнее его склонность к конфликтному поведению. Конфликтность в данном случае может быть защитной реакцией или проявлением внутреннего напряжения из-за дефицита эмоционального контакта.

Рис. 1. Диаграмма рассеивания шкальных показателей «конфликтность» и «отвержение-принятием ребенка» родителем (отцом)

Диаграмма рассеивания (Рисунок 1) визуально подтверждает эту взаимосвязь: с ростом конфликтности снижается уровень принятия ребенка отцом. Результаты подчеркивают ключевую роль эмоционального принятия со стороны отца в формировании поведения подростка.

Гипотеза 3.2, предполагающая, что чем ниже удовлетворенность подростка отношениями с отцом, тем выше уровень конфликтности, также *подтвердилась.* Анализ по Пирсону показал значимую отрицательную корреляцию ($r = -0,255$, $p = 0,009 < 0,05$). Подростки, неудовлетворенные отношениями с

отцом, чаще демонстрируют конфликтное поведение, что может объясняться внутренним напряжением и фрустрацией. Конфликтность может служить эмоциональной разрядкой или способом привлечения внимания. Диаграмма рассеивания (Рисунок 2) наглядно демонстрирует эту обратную связь. Качество отношений с отцом является значимым фактором, влияющим на уровень конфликтного поведения.

Рис. 2. Диаграмма рассеивания шкальных показателей «конфликтность» и «удовлетворённость отношениями ребёнка с родителем (отцом)»

Частная гипотеза 4.1, о том, что, чем выше уровень эмоциональной близости с отцом, тем ниже уровень избегания у подростка, *была подтверждена.* Корреляционный анализ по Пирсону показал отрицательную взаимосвязь ($r = -0,213$, $p = 0,031 < 0,05$). Это означает, что подростки, которые реже ощущают близость и доверие в отношениях с отцом, чаще прибегают к стратегии избегания в конфликтных ситуациях. Избегание может быть как следствием, так и причиной дефицита эмоционального взаимодействия.

Рис. 3. Диаграмма рассеивания шкальных показателей «избегание» и «эмоциональная дистанция – близость ребёнка к отцу»

Диаграмма рассеивания (Рисунок 3) подтверждает, что при уменьшении эмоциональной близости возрастает уровень избегания. Данные подчеркивают взаимосвязь стратегий взаимодействия подростка с характером его отношений с отцом.

Частная гипотеза 4.2., предполагающая, что снижение удовлетворённости подростка отношениями с матерью взаимосвязано с повышением уровня агрессивного реагирования в конфликтных ситуациях, также *получила подтверждение*. Тест Пирсона выявил значимую отрицательную корреляцию ($r=-0,265$, $p=0,007<0,05$).

Неудовлетворённость отношениями с матерью может восприниматься как дефицит базовой эмоциональной безопасности, что приводит к снижению способности конструктивно справляться с напряжением и повышению риска агрессивных реакций. Агрессия может быть способом выражения эмоций или защиты. Диаграмма рассеивания (Рисунок 4) визуально иллюстрирует, что с увеличением уровня агрессии удовлетворённость отношениями с матерью снижается. Качество отношений с матерью является важным фактором, влияющим на поведенческие реакции подростка.

Рис. 4. Диаграмма рассеивания шкальных показателей «агрессия» и «удовлетворённость отношениями ребёнка с родителем (матерью)»

Частная гипотеза 4.3., о том, что снижение последовательности матери в воспитательном процессе взаимосвязано с повышением склонности подростка к стратегии ухода в конфликтных ситуациях, *подтвердилась*. Анализ по Пирсону показал выраженную отрицательную корреляцию ($r=-0,429$, $p=0<0,05$). Чем менее последовательной подросток воспринимает мать, тем выше

вероятность того, что он будет избегать открытых столкновений и замыкаться. Стратегия ухода является защитным механизмом в условиях непредсказуемости поведения взрослого. Диаграмма рассеивания (Рисунок 5) указывает на обратную взаимосвязь: чем ниже оценка последовательности поведения матери, воспринимаемая подростком, тем выше склонность к уходу в конфликтных ситуациях. Таким образом, последовательность матери в своем поведении играет важную роль в выборе стратегий реагирования со стороны подростка в конфликте.

Рис. 5. Диаграмма рассеивания шкальных показателей «уход» и «непоследовательность – последовательность родителя (матери)»

Таким образом в ходе исследования было установлено, что поведенческие стратегии подростков в конфликтных ситуациях тесно взаимосвязаны с качеством детско-родительских отношений, особенно с уровнем эмоциональной близости, принятия и последовательности со стороны родителей. В отличие от пола и типа школы, наиболее выраженными оказались связи между конфликтностью, агрессией и избеганием у подростков с низкой удовлетворённостью отношениями с отцом и матерью, а также при восприятии родительского поведения как отвергающего или непоследовательного. Эти результаты подчёркивают, что именно семейный контекст, а не внешние социальные факторы, играет ключевую роль в формировании моделей поведения подростков в напряжённых ситуациях.

Проведенное исследование позволило сделать следующие **выводы**:

1. Половая принадлежность и тип школы не оказывают значимого влияния на уровень конфликтности у подростков, что свидетельствует о второстепенной роли

социально-демографических факторов по сравнению с внутрисемейными условиями.

2. Низкий уровень принятия и удовлетворённости отношениями с отцом значительно повышает уровень конфликтности у подростков, что указывает на важную роль отца в формировании эмоциональной устойчивости и конструктивного поведения ребёнка.

3. Склонность подростков к избеганию негативно связана с уровнем эмоциональной близости с отцом: чем слабее подросток ощущает эмоциональную связь с отцом, тем чаще выбирает стратегию ухода, и наоборот.

4. Снижение удовлетворённости подростка отношениями с матерью взаимосвязано с повышенной агрессивностью в конфликтных ситуациях, что подчёркивает значимость эмоциональной поддержки и понимания со стороны матери.

5. Воспринимаемая непоследовательность поведения матери способствует формированию у подростка стратегии ухода от взаимодействия, что свидетельствует о важности стабильных и предсказуемых воспитательных установок родителей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. — М.: Академический проект, 2011. — 240 с.
2. Боулби Д. Привязанность. М. : Гардарики, 2003. 480 с.
3. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. СПб: Питер, 2011.
4. Карабанова О.А. Психология семейных отношений. СИПКРО Самара, 2001, 132 с.
5. Нарзикулова Д.Х. Некоторые особенности педагогических конфликтов (на примере общеобразовательных школ Узбекистана)// Молодой ученый. — 2014. — № 3 (62). — С. 983-985.
6. Пиаже Ж. Теория Пиаже. История зарубежной психологии. Тексты. — М.: Издательство Московского университета, 1986. — 344 с.
7. Туйчиева Г. У. Молодежь и конфликты: обучение разрешению конфликтов - Тошкент: 2008. — 128 с.
8. Фишер Р., Юри У., Паттон Б. Переговоры по-гарвардски. — М., 2005.
9. Kenneth W. Thomas and W. H. N. Kilmann. “Comparison of Four Instruments Measuring Conflict Behavior.” (англ.) // Psychological Reports. — 1978. — С. 1139—1145.

10. <https://psylaser.ru/practice/practice-psychology-conflict/psychological-tests-psychology-conflict/conflict-strategies.html> ©psylaser.ru
<http://www.edumask.ru/magiws-352-1.html>